

तथागत गौतम बुद्ध आणि धम्म

डॉ. कल्याणी नाना शेजवळ

मराठी विभाग, अंबिकाबाई जाधव महिला महाविद्यालय, वजेश्वरी तालुका. भिवंडी जिल्हा. ठाणे

Corresponding author- डॉ. कल्याणी नाना शेजवळ

बौद्ध धम्माचा उदय ही मौर्य पूर्व काळातील महत्त्वाची घटना होय. हा धर्म प्राचीन असून, गौतम बुद्ध त्याचे संस्थापक आहे. शाक्य देशाच्या श्रीमंत राजाच्या पोटी सिद्धार्थ गौतम बुद्धांचा जन्म लिंबूनि येथे झाला. जन्मानंतर काही दिवसातच माता महामाया यांचे निधन झाले. गौतम बुद्धांची मावशी गौतमी यांनी त्यांचा सांभाळ केला. त्यानंतर 'गौतम' हे नावच लोकमानसात रुजले गेले. पत्नी यशोधरा आणि मुलगा राहुल लहान असताना, इतकं राजेशाही जगणं गौतम बुद्धाकडे असताना त्यांनी गृहत्याग का केला? हा आजही विचार करायला लावणारा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. गौतम बुद्धाने गृहत्याग का केला? याविषयी अनेक मतमतांतरे आहे. त्यामध्ये एक वाक्यता नाही. "ललितविस्तार, जातकनिदा कथा, अशा काहीशा अर्वाचीन कथा भागानुसार 'छन्न' नावाच्या आपल्या सारथ्यांसोबत नगरात फिरत असताना सिद्धार्थास एक आजारी व्यक्ती, एक वृद्ध व्यक्ती, एक मृत व्यक्ती व एक संन्यासी पाहिला. या संसारातील दुःख व संन्यासातील शांती सूचित करणारे या चार गोष्टीच्या दर्शनाने सिद्धार्थ गौतम आणि रात्रीच कोणताही निरोप न घेता गृहत्याग केला. '1

कीर्ती पाटील 'बौद्ध धर्मजिज्ञासा' या ग्रंथात या मतांना दुजोरा देताना म्हणतात, सिद्धार्थ सर्व विद्यांमध्ये पारंगत होऊन 29 वर्षे वयाचा होईपर्यंत त्यास कोणत्याही रोग्याचे, वृद्धाचा, न प्रेताचे दर्शन घडले नाही. ही पारंपारिक गोष्ट बुद्धीसंगत आणि तर्कसंगत वाटत नाही. "2 तर, 'तिपिटकातील अत्तदण्डसुता' नुसार मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म' या पुस्तकात जो संदर्भ दिला तो योग्य वाटतो. सिद्धार्थ गौतमाचे राज्य म्हणजे शाक्यांचे राज्य व शेजारी असलेले कोलियांचे राज्य यांच्यात रोहिणी नदीच्या पाण्याबाबत वाद निर्माण झाला. हा प्रश्न वाटाघाटीने सोडवावा असे सिद्धार्थाचे मत होते. तथापि शाक्य संघाचे बहुमत युद्ध करावे म्हणजे संघर्ष करावा असेच होते. संघाचे म्हणणे सिद्धार्थास मान्य नसल्यामुळे, त्यांना संघ सोडून व आपले राज्य सोडून द्यावे लागेल, व तसे करताना जगातील संघर्षांचा व दुःखाच्या कारणांचे मूळ शोधून काढण्यास संन्यासदीक्षा ग्रहण केली. "3 वरील माहितीतून मात्र निश्चित होते, शोधक विचारातूनच आणि मानवी जीवन आणि जगण्याच्या शोधार्थ सिद्धार्थने गृहत्याग केला.

गौतम बुद्धांच्या केंद्रस्थानी माणूस होता. उच्च-निचता, भेदभाव बुद्धाला मान्य नव्हती. त्यांनी मानवाला समतेचा संदेश दिला. विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवला नाही, प्रत्येक गोष्ट विज्ञानाच्या कसोटीला लावून पाहिली. ते विज्ञाननिष्ठ तत्व आपल्या आचारा विचारांमध्ये आणि प्रचारांमध्ये अनुसरले.

पुढे आपल्या धम्माच्या प्रचार प्रचार आणि प्रसारासाठी निघालेल्या भिक्षूंना देखील हे तत्व अंगिकारण्यास सांगितले. मानवी जीवनाची दुःख निर्माण होण्याची मूळ कारण हे इच्छा आणि अपेक्षा आहे. त्यातून मुक्ती मिळाल्याखेरीज मानवी जीवन सत्यतेच्या आणि वास्तवतेच्या पातळीवरती उतरू शकत नाही, हे त्यांनी आपल्या तत्त्वज्ञानातून मांडले. मानवाच्या व्यापक आणि व्यामिश्र जीवनातील चढ-उतार, जे दुःख निर्माण करतात, त्या दुःख निवारणाचे काम त्यांनी आपल्या धम्मातून दिले.

मानवी जीवन नश्वर आणि क्षणभंगुर आहे. मानवी मन, आचार, विचार, कृती, सदाचार, निष्ठा, भावना, तत्त्वज्ञान शुद्ध असेल तर, त्याचे जीवन आणि जगणे हे पवित्र ठरते. त्यासाठी बुद्ध, धम्म, संघ या तत्त्वत्रयीचा वापर जगण्यात आणि अचाराणात करणे योग्य ठरते. स्वार्थ, अहंकार, लोभ, चोरी, नशा मानवाला स्वच्छंदी जगू देत नाही. मानवी मूल्याची जोपासना करणे अतिशय महत्त्वाचे असते. म्हणूनच बुद्धांनी मानवी मूल्याचा पुरस्कार केला. मानवाच्या कल्याणासाठी गौतम बुद्धांनी बौद्ध धम्माची स्थापना केली. बौद्ध धर्म हा मानवाला मुक्तीच्या आणि विकासाच्या दिशेने येणार आहे. बौद्ध धम्म हा जगातील महत्त्वाचा धम्म मानला गेला आहे. बौद्ध धर्म हा परिवर्तनशील धर्म आहे. धम्म हा पाली भाषेतला शब्द असून संस्कृतमध्ये धम्माला धर्म असा शब्द वापरला गेला आहे. त्यांनी सांगितलेली आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशीलतत्व हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचे सार आहेत. म्हणूनच

बुद्ध हे नाव नाही. हे प्रज्ञावंत बुद्धिवंत ज्ञानाच द्योतक आहे. गौतम बुद्धांना खूप मोठ्या त्यागातून, चिंतनातून, ध्यानस्थ मंथनातून त्यांना मानवी जगण्याची अनेक संदर्भ, कोडे उलगडले. म्हणून त्यांना बुद्धीवंत, प्रज्ञावंत, कुलवंत आणि तथागत संबोधले गेले आहे. ज्या वृक्षाखाली त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली, जीवनाचे सम्यक दर्शन झाले, त्याला बोधी वृक्ष असे म्हटले जाते. जगाला त्यांनी दिलेला 'भवतु सब मंगलम' हा धम्माचा संदेश मानवाच्या कल्याणासाठी आहे.

भगवान बुद्धांच्या धम्माची सुरुवातीला जरी, ठराविक लोकांनीच धम्माची दीक्षा घेतली, तरीही हळूहळू प्रचार प्रसार झाल्यानंतर अनेक जाती धर्मातील लोक हे बौद्ध धम्माची दीक्षा घेऊ लागले. जगभर अनेक राजांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. उदाहरणार्थ कौडीन्य, यश, कास्यबंधू राजा बिंबिसार, राजा सम्राट अशोक, राजा कनिष्क, राजा प्रसन्नजीत, जीविका, रद्दपाल, सारीपुत्र, मोगलाल, श्रावस्तीतील ब्राह्मण, सुमित नावाचा भंगी, सोपाक, अस्पृश्य जमातीचा मुलगा सुमंगल, प्रबुद्ध, अंगुलीमाला..... इत्यादी अनेक नावे आपल्याला धम्माची दीक्षा घेतलेली मिळू शकतात.

सुरुवातीला बौद्ध धर्मात स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. परंतु जेव्हा गौतमीने या धर्मात येण्यास इच्छा व्यक्त केली, त्यावेळी गौतम बुद्धांनी काही संभाव्य गोष्टी जमेस धरून नकार दर्शविला. मात्र गौतमी आणि तिच्या सोबतच्या पाचशे स्त्रिया प्रवज्येस परवानगी मागतात, त्यावेळी आनंद सोबत चर्चा करून, काही नियम बंधनकारक करून प्रवज्येस परवानगी दिली. बुद्धकालीन वातावरण आणि स्त्रियांची परिस्थितीबाबत वर्णन करताना डॉ. सुरेखा सावंत लिहितात, "गौतम बुद्धांच्या काळात वैदिक धर्म अस्तित्वात होता. जुन्या रुढी परंपरा यांचा पगडा होता. सामान्य जनता कर्मकांड, यज्ञयाग यामध्ये अडकली होती. त्या व्यवस्थेत स्त्रियांना गौण, दुय्यम स्थान होते. जीवन परावलंबी होते. अशा परिस्थितीत भगवान बुद्धांनी स्त्रियांना संघात प्रवेश दिला. स्त्रीने आपल्या उन्नतीचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणे, म्हणजे स्वतंत्र होणे. हे त्या काळच्या समाजाला मान्य नव्हते, म्हणून त्यांच्या उन्नतीच्या मार्गात अडथळे आणायचे जेणेकरून ते परावृत्त होईल. भगवान बुद्धांनी दिलेल्या संधीचा योग्य उपयोग त्या काळात स्त्रियांनी करून घेतला." 4 पृ. ४७

" बुद्ध पूर्व काळात स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान नव्हते. वैदिक धर्माने तिला तात्विक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. बुद्धाने समाजामध्ये समान दर्जा मिळून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम म्हणजे समाजातील सांस्कृतिक आर्थिक स्तरावरील स्त्रिया बुद्धांच्या विचाराने चालणाऱ्या, अनेक चळवळी सुद्धा बुद्धकालीन स्त्री मार्गदर्शक ठरू शकते. बुद्धकालीन स्त्रीने नैतिक मूल्यांची जपपूक करून प्रेम, सहकार्य मैत्री, सदभाव, दया, क्षमा, शांती, त्याग या गोष्टी तत्त्वतः जीवनाशी जोडले. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा पाया या देशात मजबूत केला. "5 बौद्ध धर्मात थेरी सुलभा, पूर्णका, गौतमी, आम्रपाली यांचे काम जितके महत्त्वपूर्ण आहे, तितकेच बौद्ध धर्मात उपासिकांचे कार्य महत्त्वपूर्ण आहे उदाहरणार्थ सुजाता, सेनानी, विशाखा, मिगारमाता, खुज्जतरा, सामावती, सूचिरया, कांतियांनी, उत्तरा, नंदमाता, सुपवासा, कोलिय, दुहिता..... इत्यादी नावे आजही बौद्ध धर्म प्रसार प्रचारात उल्लेखनीय ठरतात.

जगातील पहिली स्त्रीवादी काव्य कोणते? या प्रश्नाबाबत अनेक मतमतांतरे असली तरीही त्या संदर्भातले काही पुरावे 'थेरीगाथा' मध्ये सापडतात. "पहिले स्त्रीवादी काव्य म्हणजे बौद्ध स्त्रियांनी लिहिलेली थेरीगाथा होय. मात्र जगातील पहिली स्त्रीवादी काव्य म्हणून थेरीगाथेचा उल्लेख करावा लागतो. थेरी म्हणजे वृद्ध अनुभवी व ज्ञानी अशी स्त्री होय. बौद्ध साहित्यात ही संज्ञा आद्य भिक्षुनींना लावतात. थेरी गाथेत ७३ थेरींच्या ५२२ गाथांचा संग्रह आहे. सर्वच गाथांची शैली काव्यात्मक असून, त्यातील भावना अत्यंत उत्कट आहे. "6

" थेरीनी आपल्या गाथांमधून आपल्या दुःखाचे अभिव्यक्ती व्यक्त करताना सामाजिक मूल्यावर, प्रतिष्ठेच्या कल्पनांवर व पुरुषी कावेवाजपणावर भाष्य केले आहे. तसेच स्वतःच्या अज्ञानावर पण भाष्य केले. तया आपल्या दुःखात रडत बसत नाही, किंवा हाताश होत नाही तर दुःखद परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या दुःखाला आपला स्वभाव, कसा कारणीभूत आहे, त्याचा शोध घेताना दिसतात. सौंदर्य कसे क्षणभंगुर आहे की ज्यासाठी लोक आपल्याकडे येतात त्या सौंदर्यामुळे मिळणारी लोकप्रियता, प्रसिद्धी, पैसा हे क्षणभंगुर असल्याचे जेव्हा आम्रपाली या गणिकेच्या लक्षात येते, त्यानंतर तिचा पुनर्जन्म झालेला दिसतो. "7

" बौद्ध साहित्यात स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने महत्त्व दिले आहे. बुद्धाने स्त्री आणि पुरुष या नैसर्गिक भेदाशिवाय दुसरा भेद मांडला नाही. म्हणूनच अनेक भिक्षुंनी स्वतःला बुद्धकन्या म्हणून घेतात. इसवी सन पाचव्या शतका थैरीगाथेवर आचार्य बुद्धकोश यांनी लिहिलेल्या 'अष्टकथा परमात्यदियनी' नावाने उपलब्ध आहे. यात कोणत्या उद्देशाने, कोणत्या सामाजिक परिस्थितीत, प्रत्येक भिक्षुने बुद्ध धम्म व संघाचा आश्रय घेतला, त्याचे विस्तृत वर्णन यात केले आहे"8.

गौतम बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, या धर्माचा प्रचार-प्रसार करणाऱ्या भिक्षुचे यांचे खूप मोठे योगदान या विश्वाला प्राप्त झालेले आहे . त्यासाठी बौद्ध धम्म, धर्मोपदेशकांनी पाली बोलीचा स्वीकार केला. बौद्ध धर्माचे केंद्र 'साकलनगरी' होती. तर पेशावर येथील सम्राट कनिष्ठ कनिष्काने बांधलेले विहार जगप्रसिद्ध आहे. 'महाविभाष' हा ग्रंथ बौद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान सांगणारा महत्त्वाचा ग्रंथ आहे ज्या काळात बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला, त्या काळात बौद्ध धर्माला राज्यश्रेय मिळाला. सम्राट अशोक किंवा कनिष्क सारख्या राज्यांनी स्वतः बौद्धयात्रा सुरू केल्या होत्या, बौद्ध धर्माची शिकवण देण्यासाठी बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप उभारण्यात आले होते. दुःख म्हणजे काय दुःख निवारण्यासाठीचे परिवर्तन मानवी इच्छा अपेक्षा कशा कारणीभूत ठरतात. सामूहिक जीवन जगण्याचा आदेश आणि आपणच आपल्या जीवनाला मार्गदर्शक व्हा, ही दिलेली शिकवण जीवनाकडे आणि जगण्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोन प्राप्त करून देते. प्रजा, शील, करुणेचा संदेश दिला. पंचशील तत्वाचे आचरण करण्यास सांगितले. बौद्ध धर्माने संगती निर्माण केल्यामुळे चातुर्यवर्ण व्यवस्थेला हादरा बसला. पुरुषाप्रमाणे स्त्रिया देखील बौद्ध धर्माचा स्वीकार करत होत्या, थैरी म्हणून काम करू लागल्या.

" द बुद्ध अँड हिज धम्म' हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रंथ धम्माच्या पुर्नमांडणी संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या लेखात, प्रदीप गोखले म्हणतात, डॉ. आंबेडकरांनी आदर्श धर्माची काही निकष वापरली ते असे होते, पहिला निकष असा की, आदर्श धर्माने कायद्याच्या आधारे नव्हे तर नीतीच्या आधारे समाजाची धारणा केली पाहिजे. दुसरा निकष असा की, आदर्श धर्म हा बुद्धीप्रामाण्याच्या निकषावर उतरणारा म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी सुसंगत असला पाहिजे. तिसरा महत्त्वाचा निकष असा की, आदर्श धर्माने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या

मूल्यांचा पुरस्कार केला पाहिजे, आणि चौथा निकष होता की, आदर्श धर्माने गरीबीचे उदातीकरण करता कामा नये. बौद्ध धर्म या सर्व निकषावर पुरेपूर उतरतो, असे आंबेडकरांचे प्रतिपादन होते आणि तो या निकषावर कसा उतरतो हे दाखविण्याचे कार्य त्यांनी बौद्ध धर्माच्या पुर्नमांडणी केले"9

'त्रिपिटिकात ज्या चार आर्य सत्तांचा उल्लेख आहे, ती धर्माची मुलाधार आहे.

१. दुःख - मानवी दुःखाची मूळसत्य आणि कामना, अपेक्षा आहे.
 २. दुःख- समुदाय संघाचे केलेले आव्हान.
 ३. दुःख- निरोध दुःखाचे आकलन होणे.
 ४. दुःख निरोधकामी दुःखाचा परिहार करणे साहि वास्तव आणि ज्ञानाचा स्वीकार
- आर्य अष्टांगिक मार्ग हे दुःखाचे निराकरण करणारे आहे.

बौद्ध धर्माच्या योगदानाबद्दल लिहिताना गोविंदचंद्र पांडे म्हणतात; बौद्ध धर्म के अभुदय मे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितीयो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वस्तुतः बौद्ध धर्म के उदय मे तत्कालीन राजा और राजनीतीने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसका उल्लेख गोविंद चंद्र पांडेने 'बौद्ध धर्म के उदभव' मे किया है। ऋग्वैदिक काल मे आर्यों का राजनैतिक अधार 'जन' था। उत्तर वैदिक काल मे 'जनपद' का विकास हुआ तथा बौद्ध काल तक आते-आते छोटे छोटे जनपद को मिलाकर महाजनपदो का निर्माण हुआ। बौद्ध और जैन साहित्य मे हमेशा षोडश महाजनपदो का उल्लेख प्राप्त होत है।10

प्राचीन काल से बौद्ध समाज कि ये कुछ विशेषताये रही है।

१. बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दुसरे को समान मानते रहे है।
२. बौद्ध समाज के सभी सदस्य को शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतंत्रता रही है।
३. बौद्ध समाज के सभी सदस्य को कोई भी पेशा कर सकने की स्वतंत्रता रही है।
४. बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुषो के समान अधिकार रहे है।

संक्षेप मे ये कहना तो यही कह सकते है की बौद्ध समाज वर्णाश्रम धर्मरूपी बेडीयों से सर्वथा स्वतंत्र रहा है।11

तक्षशिला, नालंदासारखी विद्यापीठे स्थापन झाली. शिलालेख लेण्यांच्या कोरीव कामाला गती मिळाली.

बौद्ध धर्माचे पिढ्यान्पिढ्याचा दस्ताऐवज शिल्प, मठ, स्तूप, विहार, स्तंभ लेणी रूपात, तुटलेल्या भग्न रूपात फुटलेल्या ढासळलेल्या स्वरूपात आजही अस्तित्वात आहे . त्यामुळे बौद्ध संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आपणाला मौर्यकला, गांधारकला आणि मथुराकलांमधून दिसून येते. स्तुपासारखी स्थापत्यकला बौद्ध काळात विकसित झाली. तक्षशिला, अवदंतपुरी, नालंदा विद्यापीठात बौद्ध धर्माची तत्त्वज्ञान शिकवले गेल्यामुळे, अनेक ग्रंथांची निर्मिती झाली. परदेशातील अनेक लोक या कलांचा धर्माचा अभ्यास आणि संशोधन करण्यासाठी या विद्यापीठात येऊ लागली. बौद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान सांगणारे अनेक ग्रंथ निर्माण झाले. बौद्ध वाङ्मय हे पाली बोलीत आहे. पालीचा बोली म्हणून त्या काळात वापर केला जात. बौद्ध वाङ्मयातून आपणाला त्या काळातील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक पगडा स्थित्यंतरे झालेली मुस्लिम आक्रमणे लोकांना धर्माधातून बाहेर काढण्यासाठी आणि बौद्ध धर्माचे महत्त्व आणि गोडी लागणारे अनेक संस्कृत त्या काळामध्ये निर्माण झाली. 'त्रिपिटिका' आणि 'महाविभाष' हे दोन ग्रंथ सुरुवातीचे ग्रंथ बौद्ध धर्मातील ज्ञान विज्ञान सांगणारे आहे, महाकवी अश्वघोष लिखित 'बुद्ध चरित्र' हा सुंदर ग्रंथ आहे. या ग्रंथामध्ये त्यांनी बुद्धाचे जीवन, तत्त्वज्ञान, चरित्र, त्याकाळची परिस्थिती, बुद्धांचा जन्म, निर्वाणाचा विचार, गृहत्याग, संन्यास, धम्माचा केलेला प्रचार- प्रसार, बुद्धाची वचने,सग तत्वे..... इत्यादींची माहिती आपणाला या ग्रंथामध्ये मिळते. या ग्रंथाप्रमाणे 'अंगूरतर' 'निकाय 'बुद्धचरित्र' 'सूत्रालंकार' 'जातक कथा' 'माध्यमिक सूत्र 'ललितविस्तार' 'अकोशावदन' 'मिलिंद पत्त्रा' 'धम्मपद' 'महावंश' 'सारीपुत्र प्रकरण' 'मंजुश्री प्रकरण' 'दिव्यावदान' 'शुल्यवंग' 'सत्यधर्म पुंडलिक'इत्यादी ग्रंथांची नव्याने पुनर्मुद्रांचा झाले तर जगाला नव्या विचाराने आणि डोळसपणे गौतम बुद्ध आणि त्याचा धम्म याचे सरस आकलन होईल.

१४ व्या शतकापर्यंत बौद्ध धर्माचा ऱ्हास होताना दिसतो. या ऱ्हासाला एकच एक कारण नाही तर अनेक कारणे घटना प्रसंग याला कारणीभूत " ईश्वर आणि आत्मा यांना नकार दिल्यामुळे, नास्तिकतेमुळे ब्राह्मणांकडे वळली. बौद्ध धर्माचे विभाजन होऊन त्यांच्या १४ शाखा निर्माण झाल्या, त्यापैकी हीनयान पंथियांचा बुद्धांच्या मूळ तत्त्वज्ञानावर विश्वास होता याउलट महायात संप्रदायात बुद्धालाच देव समजून त्याची पूजा करण्यावर भर दिला या

धर्माच्या शाखांमध्ये द्वेष व वैमानस्य वाढत गेले परिणामी लोकांची बौद्ध धर्मावर श्रद्धा व भक्ती कमी झाली"12

कोठे आहे हे ग्रंथ ,लेण्या, शिल्प, विहार? कुठे गडप झाला हा पिढ्याने पिढ्यांचा दस्ताऐवज? संपूर्ण जग बौद्धमय असताना या धर्माचा ऱ्हास का होत गेला? याची कारणे अभ्यासली तर असे लक्षात येते की ,उत्तर वैदिक काळात या धर्माचे स्वरूप बदलत गेले ही हनयान आणि महायान या पंथामधील तत्त्व देखील बदलली मूर्ती पूजा, आत्मा, ईश्वराचा संकल्पनेतील फरकातून व्यक्ती माणसांच्या वृत्ती प्रवृत्ती मध्ये बदल झाला. विविध संप्रदायातील संघर्ष टोकाला गेले. बुद्ध धर्म समकालीन जैन धर्माकडे देखील आकर्षित झाला. लोकांचा दृष्टिकोन बदलला. बौद्ध धम्माचे विभाजन झाले. वैदिक आणि भागवत धर्माचा उदय झाला. संत भक्तीला स्थान प्राप्त झाले. धम्म संप्रदायातील काही लोकांनी हिंदू धर्मातील काही बाबी स्वीकारल्या. ज्याप्रमाणे सम्राट अशोकाने या धर्मास राज्यश्रेय दिला तितका राज्यस्त्रे पुढील काळात मिळाला नाही.(शुंग, गुप्त, वाकाटक, रजपूत.... इत्यादी) बौद्ध धर्माची व्यापक संकल्पना येण्यासाठी त्याचे पुनर्मुद्रण होणे अतिशय गरजेचे आहे

"बौद्ध काळात अस्तित्वात असलेल्या या गणराज्यात आणि महाजन पदांमध्ये इतर लहान लहान टोळी राज्यांमध्ये व कालांतराने सत्ता संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षाला अनेक कारणे कारणीभूत ठरली 27 तार आणि प्रबळ राज्य निर्मितीची ईर्ष्या होतीच इतरही किरकोळ गोष्टी संघर्षाला कारणीभूत ठरत नदीचे पाणी आणि तसंबंधीचा पाणी वाटपाचा प्रश्नही संघर्ष निर्माण करी शासकीय आणि कोलीय यांच्यातील संघर्ष रोहिणी नदीच्या पाण्यावरून तीव्र बनला होता अशा रीतीने कुठे पाणी कुठे प्रश्न कुठे जनावरांचा प्रश्न असे उल्लेख तात्कालीन वाङ्मयात आढळतात"13

इसवीसन पूर्व दहाव्या शतकापासून बुद्ध धम्माच्या प्रसाराला अधोगती लागली. तुर्की राज्यांचे आक्रमण, मुस्लिम आक्रमणे हुणावीचे भारतावर झालेले आक्रमण देखील याच कारणीभूत ठरते. नालंदा आणि विक्रमशिला बौद्ध विहार जाळून टाकले. लेण्या स्तूप तोडण्यात आले. बौद्ध शिकवणी केंद्र उध्वस्त केले. अनेक बौद्ध धर्मग्रंथ जाळून टाकले. बौद्ध भिक्षुनवर हल्ले झाले. त्यामध्ये काही भिक्षु सैरभैर पळत सुटले, मंदिरे उध्वस्त केले. काही मंदिरांची तोडफोड केली. बौद्ध धर्मातील थेरींना उपासिकांना संघर्षाला सामोरे जावे लागले. बौद्ध भिक्षुच्या ठिकाणांची

जाळपोळ केल्यामुळे, काही बौद्ध भिक्षुनी भारताबाहेर पलायन केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माची घेतलेली दीक्षा ही बौद्ध धर्मातील सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणावी लागेल. परंतु धम्माची दीक्षा घेतल्यानंतर काही दिवसातच डॉ. आंबेडकरांचे महानिर्वाण झाले. त्यामुळे ज्या नव्या विचाराने, तत्वाने, लोक एकसंग झाले असते ते झाले नाही. विशिष्ट बैठक किंवा यंत्रणा राबवता आली नाही. धम्माचे अनुयायी किंवा बौद्ध धर्म स्वीकारण्याची संख्या वाढविता आली नाही. न कळतपणे या जलद गतीने या धर्माचा प्रचार आणि प्रसार होणे आवश्यक होते तो झाला नाही.

डॉ. आ.ह. साळुंखे सारखे समीक्षक आणि संशोधक तथागत बुद्ध आणि संत तुकाराम, यांचा नव्याने शोध घेताना दिसतात. लिखित स्वरूपात नवा दस्तावेज प्राप्त करून देतात कारण कोणतीही परंपरा, मूल्य पूर्णपणे कधीही नाश पावत नाही, पूर्णपणे काही नष्ट करत नाही, त्या जुन्यांमधूनच नवे काहीतरी तयार करत असते, सत्य आपल्याला नाकारता येणार नाही, म्हणून विद्यापीठांमधील संशोधन केंद्र, अनेक बौद्ध भिक्षु, अभ्यासक, संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र, पाली विभाग, वसंत मनु, यशवंत मनोहर, अरुणा मेश्राम, लता छत्रे, कुमारी विद्यावती, कीर्ती पाटील आ.ह. साळुंखेंसारखी समीक्षक सण, उत्सव, पद्धती, परंपरा, वारी चातुर्मास.....इत्यादी सारखे अनेक संदर्भ बुद्धकाळाशी जोडताना दिसतात. आज या जागतिकीकरणात माणूस माणुसकीला पारखा झालेला आहे. मानवी मूल्यांची घसरण होत असताना, रोज भीतीच्या सावटाखाली आणि विशिष्ट दहशतीच्या वातावरणाखाली वावरणाऱ्या माणसाला आज नव्याने बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाचा, बुद्धांनी दिलेल्या अष्टांगिक मार्गाचा, पंचशिलतेचा, आर्य सत्यांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. या देशाला युद्धाची नव्हे तर शांतीची गरज आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची

- १) बौद्ध विचारधारा- संपादक महेश देवकर, प्रदीप गोखले, लता देवकर प्रकाशन (पाली विभाग) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, मार्च २०१६, पृ.१३
- २) बौद्धधर्म जिज्ञासा- कीर्ती पाटील, प्रकाशक- विकास पाटील नागपूर ,द्वितीय आवृत्ती- २००५ पृ.४७
- ३) तत्रैव- पृ.४८

- ४) आंबेडकरी स्त्री साहित्य: काही विचार- उषा अंभोरे, धनसरी पब्लिकेशन प्रथमावृत्ती २०१६ ०६ डिसेंबर
- ५) बुद्धोत्तर कालीन भारतीय स्त्री- डॉ. प्रतिभा पाखिडे पृष्ठ.५८०
- ६) बौद्ध धर्मातील श्री विचार- लता दिलीप छत्रे सुगावा प्रकाशन सदाशिव पेठ पुणे प्रथमावृत्ती २००५ पृ.३४
- ७) तत्रैव-पृ.७७
- ८) बौद्ध धर्मातील स्त्री जीवन- डॉ.सुरेखा सावंत , हर्ष प्रकाशन वसई, प्रथमावृत्ती २००९ पृ. ७७
- ९) बौद्ध विचारधारा- संपादक महेश देवकर, प्रदीप गोखले, लता देवकर प्रकाशन (पाली विभाग) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे, मार्च २०१६ पृ. १०७
- १०) बौद्ध धर्म का विकास -डॉ- नंदकुमार मिश्रा प्रा.भा.इ.स. एवं पुरातत्व अध्ययनशाला जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर पृ.११ <http://www.jiwaji.edu>aihc> [pdf]
- ११) भगवान बुद्ध उनका धर्म- अनुवादक भदंत आनंद कौशल्यायन, बुद्धभूमी प्रकाशन नागपूर, प्रथम आवृत्ती पृ.१७
- १२) प्राचीन भारताचा इतिहास व संस्कृती- डॉ.अनिल कठारे, डॉ. विजया साखरे,विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद प्रथमावृत्ती- २००८ पृ. २८६
- १३) इतिहास प्राचीन व मध्ययुगीन भारत डॉ. हरिहर ठोसर व इतर नरेंद्र प्रकाशन, पुणे. प्रथम आवृत्ती १९९४ पुनर्मुद्रण १९९५ पृ.४८